

Desarrollo de un algoritmo que implemente el método de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de Einstein utilizando el formalismo 3+1 de la relatividad numérica

Favio Vásquez y Jubert Pérez

Escuela de Computación. Facultad de Ingeniería.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia. Venezuela.
E-mail: favio.vazquezp@gmail.com

Recibido: 01-06-2014

Aceptado: 22-02-2016

Resumen

Se desarrolló un algoritmo que implementa el método de diferencias finitas aplicado al caso estudio de datos iniciales para agujeros negros trompeta de Bowen-York impulsados, y se hizo una descripción de los agujeros negros trompeta de Bowen-York rotantes y de los agujeros negros trompeta de Bowen-York binarios. Específicamente se usó un enfoque conforme transversal – sin traza, aplicado las ecuaciones de Einstein utilizando el formalismo 3+1 de la relatividad numérica. Se formulan las ecuaciones fundamentales en la relatividad numérica mediante la descomposición 3+1, aplicadas a agujeros negros para datos iniciales de Bowen-York y luego se presenta una metodología de desarrollo de un algoritmo numérico para resolver las mismas. El algoritmo se presenta en pseudocódigo y su implementación en el lenguaje de programación R. El código final se desplegó utilizando la filosofía de la licencia GNU General Public License v2.0 en un repositorio público (<https://github.com/FavioVazquez/Liberum-Relativity-Project>), siendo este libre, gratis y modificable por los usuarios, manteniendo la misma licencia. Se muestran los resultados de pruebas de unidad, integración y carga para el código final, las cuales dieron resultados muy positivos. Por último se muestran unas representaciones ilustrativas de los datos iniciales para agujeros de gusano, su transformación en agujeros negros de trompeta, así como una simulación para agujeros negros trompeta binarios, las cuales también están bajo la licencia GNU General Public License v2.0 en el mismo repositorio.

Palabras clave: Agujeros negros trompeta de Bowen York, método de diferencias finitas, relatividad numérica, formalismo 3+1, Liberum-Relativity Project, GNU General Public License v2.0.

Development of an algorithm that implements the finite difference method to solve Einstein's equations via the 3+1 formalism of numerical relativity.

Abstract

We developed an algorithm that implemented the finite difference method applied to the case study, boosted Bowen-York trumpet black hole initial data, with a description of rotating Bowen-York trumpet black holes and Bowen-York binary trumpets. Specifically we used a conformal transverse-traceless approach to